

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO BRASIL

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 03/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8015499

Éryca Maria Teixeira da Silva¹

Sâmia de Sá Moreira Braga²

Marcello de Alencar Silva³

Rayssa Maria De Araujo Carvalho⁴

João de Jesus Cantinho Júnior⁵

Gabriela Dantas Carvalho⁶

Suely Moura Melo⁷

Klégea Maria Câncio Ramos Cantinho⁸

RESUMO

INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose transmitida pela picada do flebótomo fêmea *Lutzomyia longipalpis*, tendo como hospedeiros intermediário os cães de ambiente doméstico. Dentre os países da América Latina, o Brasil detém o maior número de casos documentados, onde 90% dos casos notificados são da região do Nordeste **OBJETIVO:** Descrever os fatores que pode influenciar na incidência da Leishmaniose Visceral no Brasil.

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática, realizada no período setembro de 2020 à abril de 2021, através da busca nas bases de dados *on-line*: SCIELO, PUBMED e LILACS, através dos descritores: "leishmaniose visceral",

“socioeconômico”, “clima”, “saneamento básico” e “cão”, nas línguas portuguesa e inglesa. Foram incluídos estudos com foco na LV no Brasil, publicados dentro do recorte temporal entre 2015 e 2020. Os dados foram organizados através do software Excel e foram expressos em tabelas. RESULTADOS: Foram selecionados 17.736 artigos, destes apenas 16 estudos foram contemplados. Os autores relataram que a população mais afetada vive em condições socioeconômicas precárias, tendo como principal fator a falta de saneamento básico nessas regiões e animais, como os cães, que por viverem no mesmo ambiente aumentando a possibilidade de se tornarem soropositivos para a doença. Segundo alguns autores, as mudanças climáticas ajudam na proliferação da doença, tanto por fazer com que o processo de migração de pessoas seja constante, por estarem em lugares onde o clima não favorece a sua vivência e levando as pessoas a morarem em possíveis áreas endêmicas, quanto pelas temperaturas influenciarem na multiplicação do vetor. Enfim, por meio do estudo realizado é possível averiguar que os fatores urbanos influenciam na infecção por Leishmaniose Visceral, porém não só os fatores urbanos, quanto a doença, não possuem uma visibilidade adequada como deveria ter.

Palavras-chaves: Leishmania visceral. Clima. Cão. Saneamento Básico. Socioeconômico

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ, 2013), a leishmaniose é uma doença causada pelo protozoário do gênero *Leishmania*, da família Trypanosomatidae, podendo ser dividida em leishmaniose tegumentar americana, que acomete a pele e mucosa dos infectados; e leishmaniose visceral (LV), conhecida popularmente como “calazar ou barriga d’água”, que acomete os órgãos internos, ao qual destaca-se pela alta letalidade, tendo maior prevalência pela periferia de zonas urbanas e rurais de regiões tropicais e subtropicais.

A LV é uma zoonose transmitida pela picada do flebótomo fêmea *Lutzomyia longipalpis*, onde os cães de ambiente domésticos (*Canis familiaris*) são os mais comuns hospedeiros intermediários e frequentes reservatório para os vetores, e

em ambientes silvestres são as raposas e os marsupiais e tendo como hospedeiro definitivo o ser humano (GUIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2016; LEWGOY *et al.*, 2020).

O período da incubação da LV no ser humano varia de 10 dias a 24 meses, com uma média de 2 a 6 meses, estando as crianças e os idosos mais propensos a serem acometidos pela doença, nos quais manifestarão a sintomatologia de forma aguda com febre, tosse, diarreia e hepatoesplenomegalia, ou crônica, apresentando caquexia, edema, hemorragias, piodermites, otite média aguda, infecções no trato respiratório e urinário, linfadenopatia, leucopenia com anemia, hipergamaglobulinemia e hipoalbuminemia (ALAVRENGA *et al.*, 2010).

Dentre os 12 países da América Latina onde a doença já foi notificada, é no Brasil o maior número de casos documentados (SCANDAR *et al.*, 2011), onde 90% dos casos notificados teve como foco a região Nordeste (COSTA *et al.*, 2018). Nos últimos dez anos, foram registrados 42.067 casos no Brasil. Diante disso, ocorreram 2.704 óbitos, e a incidência média foi de 1,92 casos por 100.000 habitantes (BRASIL, 2019).

No Brasil, o controle da LV está centrado no diagnóstico e tratamento precoces, redução da população de vetores e eutanásia de cães com diagnóstico sorológico e/ou parasitológico positivo (BRASIL, 2006), contudo, a ecologia e epidemiologia da doença é complexa, uma vez que o vetor apresenta elevada capacidade de adaptação a diferentes ambientes, inclusive o urbano, possibilitando a reativação constante do ciclo de transmissão (SILVA, *et al.*, 2012; COSTA, *et al.*, 2013).

De acordo com Drumond e Costa (2011), a incidência da doença está diretamente relacionada com os fatores socioeconômicos, tendo como principal agravante a falta de saneamento básico e a alta incidência de cães abandonados nas ruas que são susceptíveis a serem soropositivos para LV (COSTA *et al.*, 2018; OMS, 2020).

Segundo o Ministério da saúde (2019), na área urbana, o cão (*Canis familiaris*) é a principal fonte de infecção. O governo brasileiro desenvolveu o Programa de

Controle da Leishmaniose Visceral para o combate da doença através da criação de estratégias pactuadas para diminuir a transmissão do parasito a fim de controlar a ação dos vetores e reservatórios (BRASIL, 2014).

Partindo disso, uma das formas de promover o controle dos vetores é intervir de forma precoce no processo de disseminação parasitária. Diante deste cenário, considerando o alto índice de contaminação da LV na zona urbana, o objetivo deste estudo é investigar os fatores que podem influenciar na incidência da LV na área urbana no Brasil.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática, realizada no período setembro de 2020 à abril de 2021, através da busca nas bases de dados *on-line*: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), a U. S. National Library of Medicine (PUBMED) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), através dos descritores em ciências da saúde da BIREME (DECs): “leishmaniose visceral”, “socioeconômico”, “clima”, “saneamento básico” e “cão”, nas línguas portuguesa e inglesa, de forma isolada e combinada, utilizando o operador booleano “and”.

A seleção dos estudos foi realizada pelos autores que compõem o presente trabalho de forma independente. Os artigos foram selecionados, inicialmente, pela leitura do título e resumo do trabalho, em seguida, os estudos potencialmente relevantes para a revisão foram analisados por meio da leitura do texto completo a fim de se confirmarem os critérios de elegibilidade.

Contemplaram como critérios de inclusão: estudos com foco na LV no Brasil, publicados dentro do recorte temporal entre 2015 e 2020, sendo inclusos artigos observacionais transversais e de coorte, estudos retrospectivos, relato de casos, estudo de caso-controle, qualitativos, inquéritos, estudos ecológicos, descritivos, seccional, epidemiológicos, análise de impactos e ensaios clínicos randomizados. Foram excluídas publicações em anais de eventos, resumos de congressos, capítulos de livros, artigos de revisão ou sem metodologia clara e artigos duplicados, boletins informativos, cartas, dissertações e teses.

A qualidade metodológica foi analisada por dois avaliadores, e qualquer problema de divergência foi resolvido por consenso. Na elaboração da pergunta da pesquisa e na busca nas bases de dados foi baseada na estratégia do anagrama PICOS, onde vai evidenciar a população estudada, a intervenção, a comparação, o desfecho e o tipo de estudo (GALVÃO; PEREIRA, 2014). Sendo assim, pôde-se apurar melhor os dados encontrados. A seguir a tabela contendo os componentes da pergunta da pesquisa.

Os dados foram organizados utilizando o software Excel®, sendo expressos em forma de tabelas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram selecionados 17.736 artigos, destes apenas 13 estudos foram contemplados conforme os critérios de seleção apresentados, conforme descrito na Tabela 1. A estratégia de busca e seleção está sumarizada na Figura 1.

Tabela 1:

Banco de bases	Descritores
SCIELO e na LILACS	"leishmaniose visceral <i>AND</i> clima"
	"leishmaniose visceral <i>AND</i> fatores socioeconômico"
	"leishmaniose visceral <i>AND</i> cão"
	"leishmaniose visceral <i>AND</i> saneamento"
PUBMED	"visceral leishmaniasis <i>AND</i> climate"
	"visceral leishmaniasis <i>AND</i> socioeconomic factors"
	"visceral leishmaniasis <i>AND</i> dog"
	"visceral leishmaniasis <i>AND</i> sanitation"

Fonte: Autoria própria (2020)

Figura 1: Fluxograma com seleção dos estudos

Fonte: Autoria própria (2020)

Os artigos selecionados são apresentados Tabela 2, onde descrevem a caracterização dos artigos selecionados.

Tabela 2: Caracterização dos estudos incluídos nessa revisão.

AUTOR/ANO	OBJETIVOS	TIPOS DE ESTUDOS
-----------	-----------	------------------

<p>(ORTIZ; ANVERSA., 2015)</p>	<p>Descrever as características epidemiológicas dos casos de leishmaniose visceral notificados no município de Bauru, no período de 2004 a 2012.</p>	<p>Estudo descritivo, com dados obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), gerido pela Secretaria Municipal de Saúde.</p>
<p>(CARMO; LUZ; BEVILACQUA., 2016)</p>	<p>Compreender a percepção de agentes de saúde e população sobre as ações de prevenção e controle da LV, procurando identificar lacunas, desafios e perspectivas.</p>	<p>Qualitativa que se volta para os significados e a intencionalidade das ações nos contextos das estruturas sociais.</p>
<p>(COSTA <i>et al.</i>, 2016)</p>	<p>Descrever a atuação da Vigilância Ambiental em Saúde no controle da Leishmaniose visceral em um condomínio do Distrito Federal no ano de 2012.</p>	<p>Relato de caso, foram realizadas, em parte, medidas de prevenção e controle da LV frente a ocorrência de casos de LVH no Distrito Federal.</p>
<p>(MENEZES <i>et al.</i>, 2016)</p>	<p>Investigar o conhecimento da população sobre as leishmanioses e a ocorrência de fatores de risco peri domiciliares associados à população no município de Formiga, Minas Gerais.</p>	<p>Inquérito domiciliar com uma amostra de 427 indivíduos entre maio e julho de 2011.</p>

<p>(FIGUEREDO <i>et al.</i>, 2017)</p>	<p>Examinar o papel de fatores ambientais relacionados à ocupação urbana na ocorrência de infecção por <i>L. infantum</i> em cães, utilizando imagens de sensoriamento remoto (SR).</p>	<p>Estudo caso-controle em que foram definidos como domicílios com, pelo menos, um cão com infecção por <i>L. infantum</i>, e controles (n = 453) corresponderam a moradias onde não foram registrados cães infectados.</p>
<p>(RODRIGUES <i>et al.</i>, 2017)</p>	<p>Analisar os dados relacionados à transmissão da leishmaniose visceral, no município de Fortaleza, e discutir a respeito da distribuição do vetor, reservatório doméstico e casos humanos ocorridos no período de 2009 a 2013.</p>	<p>Estudo é do tipo descritivo realizado por meio de levantamento de dados secundários.</p>
<p>(TOLEDO <i>et al.</i>, 2017)</p>	<p>Analisar os determinantes da ocorrência da leishmaniose visceral humana vinculados às condições de vulnerabilidade.</p>	<p>Trata-se de um estudo ecológico, cuja unidade de análise espacial foi a Unidade de Análise Territorial em Araguaína, Estado do Tocantins, Brasil, de 2007 a 2012.</p>
<p>(ABRANTES <i>et al.</i>, 2018)</p>	<p>Avaliar a associação entre características ambientais obtidas por sensoriamento remoto</p>	<p>Estudo seccional para avaliação da prevalência de leishmaniose visceral canina, definida por meio</p>

	<p>e a ocorrência da leishmaniose visceral canina em área de recente introdução da doença no bairro do Jacaré, Município de Niterói.</p>	<p>da positividade no teste imunocromatográfico rápido.</p>
<p>(RANGEL., 2018)</p>	<p>Descrever os atuais cenários e os desafios da vigilância e do controle para o enfrentamento da doença no estado de São Paulo.</p>	<p>O estudo realizado foi do tipo descritivo retrospectivo, considerando a detecção e a frequência dos principais elementos da cadeia de transmissão da leishmaniose visceral e período de ocorrência nos diversos municípios e mesorregiões do estado de São Paulo.</p>
<p>(REIS <i>et al.</i>, 2019)</p>	<p>Identificar a correlação entre a taxa de incidência de leishmaniose visceral e fatores climáticos e ambientais, nos municípios do Estado do Tocantins de 2007 a 2014.</p>	<p>Estudo ecológico e analítico que utiliza como unidades de análise os municípios do Estado do Tocantins.</p>
<p>(EVARISTO <i>et al.</i>, 2020)</p>	<p>Determinar a soroprevalência, fatores associados à soropositividade à infecção por <i>Leishmania</i> em</p>	<p>Um inquérito sorológico, observando a distribuição espacial e outros fatores associados à leishmaniose entre cães em áreas endêmicas para este parasita nos municípios deste estudo.</p>

	<p>cães e análise espacial em seis municípios do semiárido de Pernambuco, Brasil.</p>	
<p>(MORAIS <i>et al.</i>, 2020)</p>	<p>Analisar as ações desenvolvidas para o controle da leishmaniose visceral a partir de indicadores epidemiológicos de controle de reservatórios caninos e as associações entre esses indicadores e a ocorrência de leishmaniose visceral em Belo Horizonte.</p>	<p>Trata-se de um estudo longitudinal observacional, onde foram utilizados indicadores para avaliar o controle do reservatório da leishmaniose visceral canina consolidado para Belo Horizonte.</p>
<p>(VAZ <i>et al.</i>, 2020)</p>	<p>Determinar a prevalência atual de cães soro reagentes para LVC no município de Iguatama e observar o impacto das eutanásias de cães soro reagentes para LV como única medida de controle realizada neste município, considerado área enzoótica para a doença</p>	<p>Um novo inquérito epidemiológico canino no município de Iguatama, seguindo as normas do Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral.</p>

Fonte: Autoria própria (2020).

Tabela 3: Avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos nessa revisão

DESCRIÇÃO	ABREVIACÃO	COMPONENTES DA PERGUNTA
População	P	População Brasileira
Intervenção	I	Fatores urbanos
Comparação	C	Influência na infecção por leishmaniose visceral
Desfecho	O	De que forma os fatores urbanos influenciam na infecção por LV.
Tipos de estudos	S	Estudos observacionais, descritivos, epidemiológicos e seccionais.

Fonte: (Modificado) GALVÃO, PEREIRA (2014).

Ortiz e Anversa (2015), realizaram um estudo descritivo utilizando dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) e de acordo com o tempo em que foi feita a pesquisa, evidenciaram que a maioria dos casos envolve a população que mora na periferia dos bairros, com condições socioeconômicas precárias e escassez de saneamento básico, fazendo com que haja um aumento da transmissão da parasitose devido ao grau elevado de exposição dessa população ao vetor.

De forma complementar, Toledo *et al.* (2017) ao relatarem a vulnerabilidade da população de Araguaína (TO) em relação a LV no período de 2007 a 2012, mostrou que houve aumento da população em 30% no período avaliado. Segundos os autores, a falta de saneamento básico e infraestrutura nas regiões consideradas endêmicas fazem com que esse ambiente se torne propício para a proliferação do vetor.

Segundo o Manual da Vigilância e Controle da LV (ano) medidas simples como limpeza urbana, eliminação dos resíduos sólidos orgânicos e destino adequado dos mesmos, eliminação de fonte de umidade, não permanência de animais domésticos dentro de casa, entre outras, contribuem para evitar ou reduzir a proliferação do vetor.

Menezes *et al.* (2016) realizaram um levantamento a respeito do conhecimento da população sobre as formas de contrair a LV, das 427 pessoas entrevistadas, apenas 7,5% demonstraram algum conhecimento em relação a doença. Concomitante a isso, foi investigado os riscos do desenvolvimento de LV no local, evidenciando a presença dos fatores peri domiciliares, tais como os animais domésticos, matas, criatório de galinhas, árvores frutíferas, dentre outros. Essa multiplicidade de fatores ecológicos e epidemiológicos, associada à ocupação urbana desordenada e a outros subjacentes a esse processo, tais como, condições insalubres de moradia e saneamento básico e dificuldades no acesso e na organização dos serviços de saúde, contribuem para a conformação de cenários heterogêneos de transmissão da LV (WERNECK, 2008).

Observa-se que uma das grandes problemáticas para o controle da LV está no desconhecimento por parte da população sobre os fatores de risco envolvidos na transmissão do vetor. Semelhante ao estudo de Menezes *et al.* (2016), o estudo realizado por Carmo, Luz, Bevilacqua. (2016), relata as incertezas da parte dos moradores em relação a forma de transmissão da doença. Conforme a descrição da população investigada a falta do saneamento básico foi dita como um dos fatores que influenciam na proliferação da doença e a falta de informação sobre o vetor fez com que os moradores correlacionassem com o mosquito da dengue.

Somado aos fatores de saneamento básico, o clima é um dos fatores que influencia na proliferação dos flebotomíneos, por se desenvolverem em ambientes úmidos na sua forma larval. Segundo Reis *et al.* (2019) em Tocantins no período entre os anos de 2007 a 2014 foram evidenciados 2.885 casos de LV. Os autores descrevem que clima ajuda na distribuição da infecção de forma significativa, através da elevação da temperatura no período na noite, a umidade do ar tanto elevada quanto baixa, índice de vegetação melhorado e a

precipitação. Contudo, apesar da LV ser caracterizada como uma doença de clima tropical e subtropical, Lima *et al.* (2021) relatam que a doença apresenta aspectos climáticos, sociais e geográficos diferenciados.

Apesar do saneamento básico e o clima favorecerem o desenvolvimento dos vetores, há consenso entre os estudos que a principal forma de transmissão se dá pelo *Canis familiaris*, como mostra os estudos de Rangel (2018) e Moraes *et al.* (2020) que descrevem a alta infecção de LV em São Paulo e Belo Horizonte, avaliados como um dos dois grandes centros urbanos com maior incidência de LV.

De forma semelhante, Costa *et al.* (2016) discorreram em seu relato de caso a contaminação de uma criança de 11 anos com LV no Distrito Federal, sendo observadas medidas de prevenção com o controle por meio da população humana, o vetor e para os cães. Segundo os autores, mesmo com todas as medidas de controle e de segurança adotada, no mesmo ano um novo caso foi notificado no mesmo condomínio e diante disso foi proposto seguir as medidas de prevenção de acordo com o Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, enfatizando o saneamento básico no ambiente, controle dos cães em forma de vacinas, coleiras ou em casos extremos a eutanásia e controle do vetor com a utilização de inseticidas.

Evaristo *et al.* (2020), evidenciou no inquérito sorológico realizado com a coleta de amostra sanguínea de 467 cães, 77 de cada município de Pernambuco, detectando a positivo para a soroprevalência canina em 42,8%, tendo uma variação no município de Cabrobó de 29,8% a 55,8% considerando a área em que foi realizada do estudo endêmica por conta dos altos níveis de casos, que são associados aos fatores socioeconômicos, ambientais e a presença de cães positivos para a doença, apresentando um risco de transmissão muito grande para a população do municípios de Cabrobó.

Segundo Rodrigues *et al.* (2017), a LV no município de Fortaleza no período de 2006 a 2008 evidenciou uma alta transmissão por meio dos cães soropositivo. Dos cães testados, 39.626 os animais positivaram para a doença e destes apenas

14.313 passaram pelo processo da eutanásia, com predomínio para as regiões urbanas: Centro, Quintino Cunha, Messejana, Couto Fernandes, Moundobim e Barra do Ceará.

O convívio do cão com outros cães e animais silvestres levou Abrantes *et al.* (2018), em seu estudo a evidenciar um aumento na presença de Leishmaniose Visceral Canina (LVC). A doença passou a ser observada de forma endêmica e epidêmica nas regiões urbanas devido a migração e urbanização, o que era limitada nas zonas rurais nas regiões no Estado do Rio de Janeiro, tendo uma grande dificuldade de eliminação dos reservatórios e do vetor pela sua capacidade de se adaptar e falta de medidas para o controle de ambos. Os fatores relacionados ao clima e a ocupação de áreas com uma vegetação com muitas florestas, faz com que o ambiente peri domiciliar e domiciliar se torne propício para o vetor.

A LVC foi evidenciada na cobertura de estruturas residenciais domiciliares, com um número de $\leq 25\text{m}^2$ por área, ou seja, duas vezes maior quando assemelhada com áreas com pouca vegetação com alcance de $\geq 600\text{m}^2$. E a junção de morar em locais com vegetação ampla, com clima propício e proximidade com o ciclo silvestre e peri doméstico faz com que haja uma elevação do número de flebótomos, reforçando a evidência de que os fatores ambientais influenciam na infecção por LVC, que, conseqüentemente, vai influenciar na infecção por LV humana (FIGUEREDO *et al.*, 2017). De acordo com Silva *et al.* (2016), ao analisarem as amostras sanguíneas de 362 cães para avaliar a prevalência da LV canina no estado de Paraíba, o número de cães de sexo masculino está duas vezes mais propenso a contrair a doença, dando assim enfoque ao cão como um principal fator de risco para a transmissão da LVC para o humano, tanto de zona rurais como de zonas urbanas.

Carvalho *et al.*, (2020) ressaltam a importância do controle não apenas dos cães de rua, mas chamam atenção para os cães domésticos. Segundo os autores, 385 cães foram testados no município de Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso, destes, 54 positivaram para LVC, onde seus donos desconheciam sobre a doença, evidenciando que a doença ainda segue de forma negligenciada.

A medida de controle do reservatório da LV mais utilizada é a eutanásia, e no município de Iguatama em Minas Gerais, com a realização do primeiro inquérito sorológico em cães, no ano de 2013, foi constatado a prevalência de 8,3% da *Leishmania infantum* nos cães reagentes e desses animais 84% passaram pelo processo de eutanásia e os demais 16% morreram. Diante disso, um novo inquérito epidemiológico foi realizado na mesma cidade, utilizando amostras sanguíneas de 270 cães, onde apenas 21 dos animais testados positivaram. Foram feitas novas testagens em animais que deram resultados inconclusivos para ambos os testes e o 1 animal que deu positivo no teste de ELISA e indeterminado no teste de DPP, teve soroconverção após 4 meses após a realização dos testes (VAZ *et al.*, 2020).

E de acordo com Vaz *et al.* (2020), o município de Iguatama necessita de novas medidas de controle da doença, por relatar no seu estudo a grande quantidade de casos de LVC, a população que veio a falecer nesse período há a possibilidade de terem sido diagnosticados incorretamente, por não terem registrado nenhum caso de LV no município, evidencia a importância da eutanásia de animais soropositivos para LV, o monitoramento, uso de outras medidas de controle da infecção e o conhecimento da população sobre o procedimento, ressaltando que isso prejudica na eficácia da eutanásia no município de Iguatama.

CONCLUSÃO

Com base nos dados que foram apresentados, pôde-se averiguar que os fatores urbanos mencionados e descritos no trabalho podem influenciar de forma significativa na infecção por Leishmaniose Visceral, diante da avaliação feita em cada estudo discutido sobre a população alvo mencionada. O estudo também ressaltou que a correlação entre os fatores socioeconômicos e os fatores urbanos, influencia no aumento da doença por conta das condições de moradias dessas pessoas.

E de acordo com o que foi abordado em todo o trabalho, pôde-se observar que a doença ainda é negligenciada, levando em conta os níveis de pobreza, falta de saneamento básico e falta de informação adequada sobre a doença de forma

geral, ressaltando desde como acontece a infecção, evolução, sintomas e de como se prevenir em relação a doença.

Fazendo-se necessário investir em mais campanhas de divulgação sobre e a doença e capacitação para profissionais da saúde que lidam com a população mais vulnerável, para que assim possam transmitir um conhecimento maior sobre a doença para a população que se encontram em áreas de risco.

REFERÊNCIAS

ABRANTES, T. R. *et al.* Fatores ambientais associados à ocorrência de leishmaniose visceral canina em uma área de recente introdução da doença no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, n. 1, 2018.

ALVARENGA, D.G. *et al.* Leishmaniose visceral: estudo retrospectivo de fatores associados a letalidade. *Rev Soc Bras Med Trop* 43: 194-197, 2010

Brasil. Ministério da Saúde. *Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral* Brasília: MS; 2006. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_controle_leishmaniose_visceral.pdf Acesso: jun. de 2020.

BRASIL. **Manual de vigilância e controle da leishmaniose visceral**. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. **Guia de Vigilância em Saúde: volume único** [recurso eletrônico], 3a. ed. 2019.

CARMO, R. F.; LUZ, Z. M. P.; BEVILACQUA, P. D. Percepções da população e de profissionais de saúde sobre a leishmaniose visceral. **Revista Ciência & Saúde Coletiva**, v. 21, n. 2, p. 621-628, fev. 2016.

CARVALHO, M.R. *et al.* Canine visceral leishmaniasis: perception, prevalence, and spatial distribution in municipality of Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso, Brazil. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 29, n. 2, 2020.

COSTA, P.L. *et al.* Ecology of *Lutzomyia longipalpis* in an area of visceral leishmaniasis transmission in north-eastern Brazil. **Acta Trop.**, v. 126, n. 2, p. 99-102, 2013.

COSTA, G.R.T. *et al.* Atuação da Vigilância Ambiental em saúde no controle da Leishmaniose visceral em condomínio horizontal na Região Administrativa Jardim Botânico, Distrito Federal. **Com. Ciências Saúde**, v.27, n. 2, p. 167-172, 2016.

COSTA, D.N.C.C. *et al.* Human visceral leishmaniasis and relationship with vector and canine control measures. **Revista de Saúde Pública**, v. 52, p. 92, 2018.

DRUMOND, K.O.; COSTA, F.A.L. Forty years of visceral leishmaniasis in the State of Piauí: a review. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, v. 53, n. 1, p. 3–11, 2011.

EVARISTO, A.M.C.F. *et al.* Canine leishmaniasis in the semi-arid region of Pernambuco, northeastern Brazil: epidemiology, factors associated with seropositivity and spatial analysis. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 29, n. 2, 2020.

FIGUEIREDO, A.B.F. *et al.* Uso e cobertura do solo e prevalência de leishmaniose visceral canina em Teresina, Piauí, Brasil: uma abordagem utilizando sensoriamento remoto orbital. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 33, n. 10, 2017.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Fiocruz Notícias; 2013. Disponível em: <<https://agencia.fiocruz.br/leishmaniose>>. Acesso em: 2 jul. 2021.

LIMA, R.G. *et al.* Perfil epidemiológico da leishmaniose visceral no Brasil, no período de 2010 a 2019. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 4, p. 1-10, 2021.

LEWGOY, B.; MASTRANGELO, A.; BECK, L. Tanato política e biossegurança: dois regimes de governo da vida para a leishmaniose visceral canina no Brasil. **Horizontes Antropológicos**, v. 26, n. 57, p. 145–176, 2020.

MENEZES, J.A. *et al.* Fatores de risco peridomiciliares e conhecimento sobre leishmaniose visceral da população de Formiga, Minas Gerais. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 19, n. 2, p. 362–374, 2016.

MORAIS, M. H. F. *et al.* Actions to control visceral leishmaniasis: epidemiological indicators to assess its effectiveness in urban areas in Brazil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 6, 2020.

ORTIZ, R. C.; ANVERSA, L. Epidemiologia da leishmaniose visceral em Bauru, São Paulo, no período de 2004 a 2012: um estudo descritivo. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 24, n. 1, p. 97–104, 2015.

RANGEL, O. Reflexões sobre cenários, vigilância epidemiológica e controle da transmissão de leishmaniose visceral no estado de São Paulo. **Rev. Inst. Adolfo Lutz**, p. 1–5, 2018.

REIS, L.L. dos *et al.* Leishmaniose visceral e sua relação com fatores climáticos e ambientais no Estado do Tocantins, Brasil, 2007 a 2014. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 1, 2019.

RODRIGUES, A.C.M. *et al.* Epidemiologia da leishmaniose visceral no município de Fortaleza, Ceará. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 37, n. 10, p. 1119–1124, 2017.

SCANDAR, S.A.S. *et al.* Ocorrência de leishmaniose visceral americana na região de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, Brasil. **BEPA. Boletim Epidemiológico Paulista (Online)**, v. 8, n. 88, p. 13–22, 2011.

SILVA, J.P. *et al.* Factors associated with *Leishmania chagasi* infection in domestic dogs from Teresina, State of Piauí, Brazil. **Rev. Soc. Bras. Med. Trop.**, v. 45, n. 4, p. 480–484, 2012.

SILVA, R. B.S *et al.* Aspectos epidemiológicos da leishmaniose visceral canina na zona rural do semiárido paraibano e análise de técnicas de diagnóstico. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 36, n. 7, p. 625–629, 2016.

TOLEDO, C.R.S. *et al.* Vulnerability to the transmission of human visceral leishmaniasis in a Brazilian urban area. **Revista de Saúde Pública**, v. 51, n. 0, 2017.

VAZ, T. P. *et al.* Evaluation of the euthanasia of seropositive dogs for canine visceral leishmaniasis as the only method of controlling the disease in the enzootic area in the Midwestern Minas Gerais. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 40, n. 2, p. 107–112, 2020.

WERNECK, G.L. Forum: geographic spread and urbanization of visceral leishmaniasis in Brazil. Introduction. **Cad Saude Publica**, v. 24, n. 12, p. 2937-2940, 2008.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Leishmaniasis**. 2020. Disponível em: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis>. Acesso em: 17 out. 2020.

¹<https://orcid.org/0000-0002-6541-1009>

²<https://orcid.org/0009-0000-1718-7703>

³<https://orcid.org/0000-0001-9451-2979>

⁴<https://orcid.org/0000-0002-2567-0209>

⁵<https://orcid.org/0000-0001-7025-3845>

⁶<https://orcid.org/0000-0002-9571-3323>

⁷<https://orcid.org/0000-0001-9996-0850>

⁸<https://orcid.org/0000-0002-1685-5658>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina
Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil